

感覚値に基づく食材のペアリング評価： 五行空間における同調型・突出調和型モデルの提案と 相性の数値化に関する試論

A Preliminary Theory of Culinary Pairing Based on Sensory Evaluation: Synchrony
and Prominence-Harmonization Models in Five-Element Space

丸山 悠太 (Yuta Maruyama)
ビストロ サブリーユ (Bistrot Ça Brille)

2026年5月21日

概要

本論文では、料理人である著者が感覚的に行っているペアリングの手法を分析することで、その構造的エッセンスを抽出し、調理現場の感覚と齟齬のない実践的なペアリングの数理モデルを構築することを目的とした。本研究の特徴は、感覚的な味覚評価をベースにする事である。ペアリングに対するよく知られたアプローチは、対象とする素材自体にどんな化学的な特性があるか、どんな香り分子が含まれているかなどを化学分析的に調べることによって行われる。それらは客観値をベースとしているのに対して、本研究は、化学分析的な評価は一切行わず、人間の感覚評価のみをベースに組み立てていることである。調理の現場では、まさにほぼ感覚やそれに基づく経験だけでペアリングは生み出されている。であれば、そのプロセスには、何らかの構造的な論理があるに違いない。本研究は、その構造の一端を捉え、ペアリングの数値化を試みたものである。具体的には、素材の風味を、甘味や酸味などの味覚と、香りに分離し、それぞれを古来の中国思想である陰陽五行説をベースにした五行空間へ射影する。また、そこに2種類のペアリング概念を導入した。それは、素材同士が共通する傾向を持つことで調和する「同調型」と、一方の素材の偏り（突出）に対し、他方の素材がその突出を制御するように働くことで調和を生み出す「突出調和型」である。これらの手法によって数値的に評価されたペアリングの相性が、感覚や伝統的なペアリングともある程度の整合性を持つことが分かった。

Abstract

This paper aims to analyze the pairing methods intuitively employed by the author as a professional chef, extract their structural essence, and construct a practical mathematical model of pairing that is consistent with the sensory experience of the kitchen. The characteristic feature of this research is that it is grounded in sensory taste evaluation. Well-known approaches to pairing typically involve chemical analysis of the ingredients themselves—investigating what chemical properties they possess and what aroma molecules they contain. Those approaches are based on objective measured values, whereas this research involves no chemical analysis whatsoever and is built solely on human sensory evaluation. In actual cooking practice, pairings are created almost entirely through sensory perception and the experience derived from it. If that is the case, there must be some structural logic underlying that process. This research attempts to capture one aspect of that structure and to quantify pairing compatibility. Concretely, the flavor of an ingredient is separated into taste—comprising components such as sweetness and sourness—and aroma, and each is projected into a five-element space based on the ancient Chinese philosophy of Yin-Yang and the Five Elements. Two types of pairing concepts are also introduced: the synchrony type, in which ingredients harmonize by sharing a common tendency, and the prominence-harmonizing type, in which one ingredient

exhibits a bias (prominence) and the other ingredient acts to regulate that prominence, thereby producing harmony. Through these methods, it has been found that numerically evaluated pairing compatibility achieves a certain degree of consistency with both sensory intuition and traditional pairing practices.

1 味覚空間 \mathcal{T} の定義

舌で知覚される味わいを、8つの要素からなるベクトルとして定義する。これらは、料理人である著者が素材を味わい分析しているときに常に意識しているもので、ペアリングにとって本質的と思われる要素を選定したものである。

素材 X の味覚ベクトルを

$$v(X) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7, \xi_8) \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}^8 \quad (1)$$

と定義する。各成分と記号の対応は以下の通りである：

$$(\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7, \xi_8) = (\text{酸味}, \text{甘味}, \text{旨味}, \text{塩味}, \text{苦味}, \text{渋味} \cdot \text{エグ味}, \text{辛味}, \text{油味}). \quad (2)$$

表1 味覚強度評価の基準

値	定義（官能評価基準）
0	全く感じない
1	ほとんど感じない
2	少し感じる
3	ある程度感じる
4	強く感じる
5	非常に強く感じる

これは、評価者が感覚に基づいて決める数値である。本理論は、ある味覚評価をもつ素材群に対し、ペアリングの構造や手法を提案するものであるから、味覚評価自体の完全な客観性については問題としない。ある任意の味覚評価を元にして、どのようにペアリング手法を構築するかということを扱っている理論である。このようにして定義した味覚ベクトル全体が作る集合を味覚空間 \mathcal{T} と呼ぶ。

2 香り空間 \mathcal{A} の定義

素材同士の相性を考える上で、味覚と同等に非常に重要な役割を持つのが香りである。いくら味覚の相性が良くても香りの相性が破綻していたらおいしさは遠のいてしまう。各素材は香りを持つが、この香りの化学物質としての数は非常に多いので、その素材が持つすべての香りを構造的に扱うのは非現実的である。そこで、料理する上で特に意識している19個の香りのみをタグとして定義し、各素材に付随させる。

全19種類の香りタグの集合を

$$\mathcal{A}_{\text{tag}} = \{a_1, a_2, \dots, a_{19}\} \quad (3)$$

とする。素材 X が保有する香り属性の集合を $T_X \subset \mathcal{A}_{\text{tag}}$ とするとき、香り空間 \mathcal{A} は以下のバイナリベクトル空間として定義される。

$$\mathcal{A} = \{0, 1\}^{19}. \quad (4)$$

素材 X の香りベクトル $\alpha(X) = (\alpha_1, \dots, \alpha_{19}) \in \mathcal{A}$ の各成分は、

$$\alpha_j(X) = \begin{cases} 1 & (a_j \in T_X), \\ 0 & (a_j \notin T_X) \end{cases} \quad (5)$$

によって定義される。

3 素材データベース

本理論の実装にあたり、著者が官能評価を行った 202 種類の素材・調味料からなるデータベースを構築した。データベースについては、巻末に掲載している。これを元にして、各素材について、8 次元の味覚ベクトル $v(X)$ と香りタグ集合 T_X を設定する。

データベースは以下の二カテゴリに分類される。

表 2 素材データベースの構成

カテゴリ	件数	内容
素材 (ingredient)	152 件	野菜、果物、肉類、魚介類、乳製品、ナッツ類、ワイン類など
調味料・加工食品 (condiment)	50 件	醤油、酢、スパイス、乾燥食品、油脂類、ハーブ類、加工肉・チーズなど
合計	202 件	

すべての評価は料理人である著者が試食や経験を通じて決定した。

4 五行概念の導入

今までの議論によって、素材における味覚と香りは別々の空間へと分離された。次に、味覚の8次元ベクトルと香り19個のタグを元にしてペアリングの構造を考えたいのだが、この状態では要素同士の相互作用の組み合わせが多く、分析するのが困難である上、構造的なことが見えにくい。そこで、味覚及び香りのカテゴリー分けにより次元を圧縮して分析しやすい状態にする手法をとる。その際、化学分析的な手法はとらずに、人間の知覚を軸としたカテゴリー分けによって構造を捉えていきたい。そこで考案するのが、陰陽五行説の援用である。

陰陽五行説は古代中国の哲学思想で、万物を木、火、土、金、水の5つの要素に分類して、それらの相互作用を考える哲学である。これを次元の圧縮に利用できないかと考えた。味覚と香りについて、五行という共通する性質を元に、料理人としての経験に基づいた独自の解釈を入れつつ整理した。

さて、五行とはどういうものか。五行は、いろいろな解釈がありうるかもしれないが、下記に示すように、基本的には、木、火、土、金、水の各概念に様相を持たせて定義されている。

図1 五行の相生循環

表3 五行と様相（本来的な定義）

五行	様相
木	上へ外へ広がっていく成長の動き
火	激しく上昇し拡散する動き
土	安定し、万物を受け入れ中和させる動き
金	鋭く内側へ凝縮して固まる動き
水	下へ沈殿し蓄える動き

この定義を元にして、次のセクションでは、味覚の世界に翻訳して考えていくことになる。

5 味覚の五行への射影

本論文では、味覚 8 次元を以下のように五行へ射影する。五行の順序は、

$$(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5) = (\text{木}, \text{火}, \text{土}, \text{金}, \text{水}) \quad (6)$$

とする。

表 4 五行と味覚成分の対応

五行	対応する味覚成分	射影式
木	酸味	$\phi_{\Omega_1}(X) = \xi_1$
火	苦味・辛味	$\phi_{\Omega_2}(X) = \max(\xi_5, \xi_7)$
土	甘味	$\phi_{\Omega_3}(X) = \xi_2$
金	旨味・渋味	$\phi_{\Omega_4}(X) = \max(\xi_3, \xi_6)$
水	塩味・油味	$\phi_{\Omega_5}(X) = \max(\xi_4, \xi_8)$

この対応関係は、五行の様相と味覚の持つ主観的なイメージから捻出したが、同時にモデルとして計算の妥当性を持たなければならない。この観点から、様々に検証し、最もバランスの良い対応関係を見つけたものである。

5.1 対応関係の口腔内感覚としての意味づけ

分類の際には、舌の上での味の広がり方にも注目した。例えば、金に分類されている「旨味」と「渋味」は、両者とも舌の上で「一点に集中した密度」の感覚を伴う。これに対して、土に分類されている「甘味」は、舌の上全体を面的に静止して存在する感覚を伴っている。木に分類される「酸味」は、点的に舌先で鋭く感じる感覚を伴いながら、鼻の方へ上へと抜けていく。ここでいう集中は、金で述べた集中のような密度のある持続性を持たない。火に分類される「苦味」と「辛味」は、舌の上から口蓋全体に広がるような感覚を伴う。また、水に分類される「塩味」と「油味」は、舌の上で広がりながら舌の奥の方に落ちていく感覚を伴っている。

これらの口腔内感覚は、陰陽五行における各行の様相とも適合している。

これにしたがい、味覚の五行への射影写像を $\phi: \mathcal{T} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}^5$ と定義する。素材 X に対する味覚五行ベクトル $\phi(X) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^5$ は、次のように与えられる。

$$\phi(X) = (\xi_1, \max(\xi_5, \xi_7), \xi_2, \max(\xi_3, \xi_6), \max(\xi_4, \xi_8)). \quad (7)$$

ここで \max を用いるのは、火・金・水の各属性において、対応する複数の味覚成分のうち感覚上支配的なものが、その五行属性の印象を決めると考えるためである。例えば、苦味と辛味を単純加算すると、火属性が二重に加点される。これを避けるため、本理論では火を $\max(\text{苦}, \text{辛})$ として一つの属性として扱う。同様に、金は $\max(\text{旨}, \text{渋})$ 、水は $\max(\text{塩}, \text{脂})$ として扱う。このプロセスにより、扱いにくい 8 次元の味覚成分がシンプルな構造として浮き上がってくる。

6 五行の相互作用の考え方と味覚における解釈

先ほどまでの議論で、8次元の味覚ベクトルは、五行空間へ射影されたが、それは単に次元を圧縮するためだけではない。五行には、もともと構造が入っている。それは、木、火、土、金、水の間に、相生と相剋という概念があることである。相生とは、互いに補い合いながら次の性質を生む関係であり、相剋とは、過剰な性質を制御し合う関係である。それらの関係を味覚の世界にも適応して、以下のように対応させた。

表5 相生の関係

関係性	解釈	料理的動態
木生火	木は燃えて火を生む	酸味が苦味・辛味を支える
火生土	火は灰（土）を生む	苦味や辛味が甘みを支える
土生金	土の中に金が宿る	甘みが旨味・渋味を支える。
金生水	金の上に水が生じる	旨味・渋味が塩味・油味を支える
水生木	水は木を育てる	塩味・油味が酸味を支える

表6 相剋の関係

関係性	解釈	料理的動態
木剋土	木は土の養分を奪う	酸味が過剰な甘味を緩和する。
土剋水	土は水をせき止める	甘味が過剰な塩味・油味を緩和する。
水剋火	水は火を消す	塩味・油味が過剰な苦味・辛味を緩和する。
火剋金	火は金を溶かす	苦味・辛味が過剰な旨味・渋味を緩和する。
金剋木	金は木を切り倒す	旨味・渋味が過剰な酸味を緩和する。

これらの相生と相剋を幾何学的な図で表現すると次のようになる。

図2 五行の相生・相剋の構造

7 香りの五行への射影

味覚の五行への射影が定義できたので、次は香りである。香りタグを木、火、土、金、水の5つのカテゴリに分類する。香りそれぞれには、大きな印象のカテゴリを見出すことができる。例えば、火に分類する香りは、香ばしい香り、燻製の香り、キャラメルの香りなど、焦げのニュアンスを含んだ共通する印象を持っている。

表7 香りタグの五行分類 (19種類)

五行	象徴・定義	香りタグ
木	生命が躍動し始める時の生の匂い、青さ、果実の立ち上がり	a_green (青臭さ)、a_fresh_herb (フレッシュなハーブ香)、a_sour (酸の香り)、a_floral (花香)、a_fruity (果実香)
火	焦げ臭い匂い、加熱による上昇感・辛み感	a_cooked (加熱調理香)、a_hot (辛み香)
土	芳しい甘み、穀物が熟した大地の匂い、発酵の深み	a_sweet (甘い香り)、a_starchy (澱粉香)、a_nutty (ナッツ香)、a_milky (乳香)、a_fermentation (発酵香)、a_earthy (土香)
金	血、生肉・生魚のなまぐさい匂い、乾燥した木の刺激臭	a_dry_woody (乾木香)、a_pungent (刺激揮発香)、a_bloody (血生臭さ)
水	水が滞り発酵し朽ちてゆく匂い、海・脂の香り	a_fat (脂香)、a_oceanic (海香)、a_alcoholic (醸造・アルコール香)

19次元の香りベクトルを五行に射影する写像 $\psi: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}^5$ は、各五行属性集合 $A_i \subset \mathcal{A}_{\text{tag}}$ に属する香りタグ数として定義される。素材 X の香りベクトル $\alpha(X)$ に対する香り五行ベクトルを、 $\psi(X)$ と書く。

$$\psi(X) := \psi(\alpha(X)) = (|T_X \cap A_{\Omega_1}|, |T_X \cap A_{\Omega_2}|, |T_X \cap A_{\Omega_3}|, |T_X \cap A_{\Omega_4}|, |T_X \cap A_{\Omega_5}|). \quad (8)$$

ここで $A_{\Omega_1}, A_{\Omega_2}, A_{\Omega_3}, A_{\Omega_4}, A_{\Omega_5}$ はそれぞれ木・火・土・金・水に属する香りタグの集合であり、具体的には表7の通りである。各成分は非負整数値をとり、その素材が当該五行に属する香りを何種類持つかを示す。

■同調型スコア計算における香りベクトルの正規化 同調型スコア計算では、香り五行ベクトル $\psi(X)$ をそのまま用いてコサイン類似度を計算する。コサイン類似度はベクトルの長さに依存しないため、タグ数が多い五行が不当に優位になる問題は生じない。一方、タグを一切持たない素材 ($T_X = \emptyset$) については $\psi(X) = \mathbf{0}$ となり、香り同調スコアは0として扱う。

■突出調和型スコア計算における香りの扱い 突出調和型スコア計算では、 $\psi(B)$ を用いてBの香りが必要五行に該当するかを判定する。具体的には香り調和 hit および香りスコアとして評価する (突出調和型ペアリング理論の節を参照)。

以上により、味覚の空間と香りの空間は、それぞれ共通する感覚概念を伴った5次元の五行空間に射影される。

8 ペアリングの二類型：同調型と突出調和型

素材と素材の相性が良いとは一体どういう状態なのかを考えると、大きく二つの型に分けられる。

一つ目は、素材同士が似ている場合である。素材同士の味覚成分や香りの構成比が似通っている場合、それらは違和感なく同調すると考えることができる。例えば、レモンとオレンジのように、大まかな味覚成分の構成は似ている。これらを口の中で重ね合わせたとき、味と味が同調し合い、境目が曖昧になる。これを**同調型ペアリング**と呼ぶ。

二つ目は、素材同士が似ていないにもかかわらず、一方の素材が他方と調和する場合である。例えば、苦味のある山菜（ふきのとう）に味噌を合わせる、といった組み合わせは、似ているからではない。では、こういった組み合わせには、どのような原理が働いているのだろうか。著者は料理人として次のように考えた。対象とする素材の特徴（突出した味覚成分）と噛み合う形で、他方の素材が選ばれるのではないかと。噛み合うというのは、突出した味覚成分を五行の原理的に抑制するようにして他方の素材が働くという意味である。これを**突出調和型ペアリング**と呼ぶ。

本論文では、同調型と突出調和型を同じ五行空間で扱う。ただし、評価の意味は異なる。同調型は「A と B が同じ方向を向いているか」を見る。突出調和型は「A の特徴を接点として B が調和しているか」を見る。

9 同調型ペアリング理論

同調型ペアリングでは、二つの素材 A, B の五行ベクトルの方向の近さを評価する。味覚と香りは独立したレイヤーとして扱う。8次元味覚ベクトルの方で評価した方が詳細で良さそうに見えるが、8次元の状態では、各味覚成分が独立していて、成分同士の相互作用が見えてこない。著者の立場は、ここに天下载的に五行の構造を入れ込んで意味を持たせることで、ペアリングを説明できないかと試みるものである。例えば、五行では、 $水 = \max(\text{塩味}, \text{脂味})$ として扱う。塩味と脂味は全然違う味だが、五行空間ではこれを同じとみなして扱うことになる。これによって、互いに独立していた味覚成分に構造的な意味が付与されることになる。

また、もう一つ重要なのが、味覚と香りとの接続においてである。全く違う味覚と香りの概念も、五行空間にまとめることで一体として同列に扱うことができるのである。

9.1 味覚同調スコア

味覚五行ベクトル $\phi(A), \phi(B)$ のコサイン類似度を味覚同調スコアとする。

$$C_{\text{taste}}(A, B) = \cos(\phi(A), \phi(B)) = \frac{\langle \phi(A), \phi(B) \rangle}{\|\phi(A)\| \|\phi(B)\|}. \quad (9)$$

どちらかが零ベクトルの場合、この値は 0 として扱う。

9.2 香り同調スコア

香り五行ベクトル $\psi(A), \psi(B)$ のコサイン類似度を香り同調スコアとする。

$$C_{\text{aroma}}(A, B) = \cos(\psi(A), \psi(B)). \quad (10)$$

片方または両方に香りタグがない場合、香り同調スコアは 0 とする。これは、香り情報が存在しない素材を香りで加点も減点もしないという扱いである。

9.3 同調型総合スコア

同調型ペアリングスコアを、味覚同調スコアと香り同調スコアの和として定義する。

$$S_{\text{sync}}(A, B) = \cos(\phi(A), \phi(B)) + \cos(\psi(A), \psi(B)) \quad (11)$$

両方に香りタグが存在する場合、 S_{sync} の値域は 0 から 2 であり、香りタグが片方または両方に存在しない場合は実質的に味覚コサインのみ、すなわち 0 から 1 の範囲で評価される。

10 突出調和型ペアリング理論

突出調和型ペアリングでは、主素材 A の突出属性を読み取り、そこから A が必要とする五行を導出する。そして、候補素材 B がその必要五行を味覚および香りとして供給しているかを評価する。ここでいうところの突出とは何か、そして A が B において必要とする五行は何か、ということについては次の説で詳しく論じていくことにする。

また、この突出調和型の理論は、非対称型の理論であることに注意してほしい。素材 A に対して要求される素材 B と、素材 B に対して要求される素材は異なるのである。基準とする素材の特徴からペアリングする B を割り出すのが突出調和型理論であるので、定義上、非対称となるのは当然の帰結である。

10.1 A 側突出判定

主素材 A について、まず味覚五行ベクトル $\phi(A)$ を求める。A 側では土を突出判定から除外する。土は中心・受容・媒介として働く属性であり、五行の意味的にも味での偏りとして扱うべきではなし、また人間の感覚としても、土の突出は、苦味、辛味（火）や酸味（木）などの突出に比べると圧倒的に問題視されにくい。例えば、甘みがある程度あっても違和感として感じないものでも、苦味や辛味がある程度あったらそれは確実に違和感として知覚される。つまり、その素材の特徴（違和感でもある）として知覚されにくいのが土なのである。こういった意味においても、土の突出からの除外は妥当性がある。

A 側突出集合 P_A を次のように定義する。

$$P_A = \{i \in \{\Omega_1, \Omega_2, \Omega_4, \Omega_5\} \mid \phi_i(A) \geq 3\}. \quad (12)$$

なぜ 3 という基準値を採用するかというと、3 は「ある程度感じる」ことを示す評価であったが、土以外の属性においては、例えば「苦味」はある程度感じるだけでも、人間の感覚ではそれが違和感や味わいのバランスの不均衡としての特徴として感じやすいからである。この不均衡を素材 B の作用によって調和させようというのが「突出調和型ペアリング」の目的である。ただし、 P_A が空集合となる場合（すべての警戒系味覚が閾値 3 未満の場合）は、非土五行の中で $\phi_i(A)$ が最も大きい属性を採用する。同点の場合はすべて採用する。

10.2 B 側突出判定

候補素材 B は、 A に対して何を一番供給できるかを見る必要がある。そこで味覚射影ベクトル $\phi(B)$ そのものの最大属性を見る。

$$P_B = \{i \in \{\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5\} \mid \phi_i(B) \geq \phi_j(B), \forall j \in \{\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5\}\}. \quad (13)$$

B 側では土も含める。B 側は、 A の味わいの不均衡に対する五行論的制御役として作用すると考えるので、純粋にどんな味覚成分に重点が置かれている素材かを見る。同点の場合はすべて採用する。

10.3 補完重み表

A の突出属性 p に対し、B に求める五行の重みを $E_p \in \mathbb{R}^5$ とする。五行の順序は $(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5)$ である。

表 8 補完重み表

A の突出属性	木	火	土	金	水
木突出	-2	+1	+1	+2	0
火突出	0	-2	+1	+1	+2
土突出	+2	0	-2	+1	+1
金突出	+1	+2	0	-2	+1
水突出	+1	+1	+2	0	-2

この表の意味は以下である。これは、先述した陰陽五行思想における基本的な性質（相生、相剋など）を数値的に解釈したものである。

表 9 補完重みの解釈

関係	重み	意味
自分自身	-2	同じ属性をさらに加えるため、突出を強める
自分が生む相手	+1	余剰を次の属性へ流す
自分が剋す相手	+1	余剰の受け皿となる
自分を剋す相手	+2	直接的に突出を制御する
自分を生む相手	0	突出を強める可能性があるため、補完としては積極評価しない

複数突出の場合、補完重みベクトル $w(A)$ は該当する行の平均として定義される。

$$w(A) = \frac{1}{|P_A|} \sum_{p \in P_A} E_p. \quad (14)$$

10.4 A の必要五行

補完重みのうち、正の値を持つ五行を、A が補完として必要としている五行とする。

$$I^+(A) = \{i \mid w_i(A) > 0\}. \quad (15)$$

この $I^+(A)$ が補完型ペアリングの中心である。すなわち、B が $I^+(A)$ に含まれる五行をどれだけ供給しているかを評価する。

10.5 五行調和適正：ペアリング成立の第一条件

B の味覚突出が A の必要五行に含まれていれば、味覚的にペアリング成立の第一条件が保障され则认为、その成立状態を表す二値指標 $\delta_{\text{taste}}(A, B)$ を以下の様に定義する。

$$\delta_{\text{taste}}(A, B) = \begin{cases} 1 & P_B \cap I^+(A) \neq \emptyset \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (16)$$

$\delta_{\text{taste}}(A, B)$ は最終ランキングにおける制約条件として扱う。

10.6 突出調和スコア

突出調和スコアは、A が必要とする五行をどれだけ B が供給するかを定量化するものである。まず、次のように定義される M_A を基準値として採用する。

$$M_A = \max(\phi_{\Omega_1}(A), \phi_{\Omega_2}(A), \phi_{\Omega_4}(A), \phi_{\Omega_5}(A)) \quad (17)$$

この基準値に対して、各必要五行 $i \in I^+(A)$ について、不足量を

$$L_i(A) = \max(0, M_A - \phi_i(A)) \quad (18)$$

と定義する。

またこの時、不足率は、

$$D_i(A) = \frac{L_i(A)}{M_A} \quad (19)$$

で与えられる。

また、B の実効供給量、すなわち、「B が A の不足を実際に補うことのできる量」は、

$$Q_i(A, B) = \min(\phi_i(B), L_i(A)) \quad (20)$$

で与えられる。ここで Q_i は、A が不足している量までしか B の供給を評価していない。

以上により、味覚補完スコアを

$$S_{\text{taste}}(A, B) = \sum_{i \in I^+(A)} w_i(A) D_i(A) Q_i(A, B) \quad (21)$$

と定義することにする。

もし $M_A = 0$ の場合、A は補完対象となる非土五行の偏りを持たない。したがって P_A は定義しない、または空集合とみなし、味覚補完スコア $S_{\text{taste}}(A, B) = 0$ と定める。

10.7 形状一致度 S_{shape}

前節で定義した突出調和スコアは、A の不足量を超える供給は同じ値として扱われるため、同点が発生しやすい。そこで、同点解消のため、A の必要五行ベクトルと B の五行ベクトルの方向一致度を導入する。

正の補完重みだけを残したベクトルを

$$w_i^+(A) = \max(w_i(A), 0) \quad (22)$$

と定義する。このとき、形状一致度を次のコサイン類似度で定義する。

$$S_{\text{shape}}(A, B) = \frac{\sum_i w_i^+(A) \phi_i(B)}{\sqrt{\sum_i (w_i^+(A))^2} \sqrt{\sum_i \phi_i(B)^2}} \quad (23)$$

ただし、 $\phi(B) = 0$ の場合は、 $S_{\text{shape}}(A, B) = 0$ と定める。 S_{shape} は、A の必要五行方向と B の五行形状がどれだけ一致しているかを表す幾何学的な値である。

10.8 香り調和レイヤー

香りは独立したレイヤーとして、Bの香り五行がAの必要五行に該当しているかを見る。

Bの香り五行集合を

$$E_B = \{i \mid \psi_i(B) > 0\} \quad (24)$$

とする。このとき、その成立状態を表す二値指標 $\delta_{\text{aroma}}(A, B)$ を次のように定義する。

$$\delta_{\text{aroma}}(A, B) = \begin{cases} 1 & \text{if } E_B \cap I^+(A) \neq \emptyset, \\ 0 & \text{if } E_B \cap I^+(A) = \emptyset. \end{cases} \quad (25)$$

香りスコアは、

$$S_{\text{aroma}}(A, B) = \sum_{i \in E_B \cap I^+(A)} w_i(A) \quad (26)$$

とする。

10.9 補完型ランキングの定義

最終ランキングは、次の制約条件を降順に並べること得る。

$$\boxed{K_{\text{comp}}(A, B) = (\delta_{\text{taste}}, S_{\text{taste}}, S_{\text{shape}}, \delta_{\text{aroma}}, S_{\text{aroma}})} \quad (27)$$

この順序は、まず味覚的に必要五行を供給しているかを見て、次に味覚補完量を見て、その同点解消として五行形状の一致度を見て、最後に香りが必要五行を供給しているかを見る、という構造である。

11 理論の検証

11.1 ふきのとうと味噌のペアリングの計算例

本節では、ふきのとう（茹で）を基準素材 A 、味噌（赤）をペアリング候補 B として、突出調和型のペアリングスコアの計算手順を具体的に示す。ふきのとうは、著者の営むビストロ・サブリーユがある新潟県上越市において、春を告げる代表的な山菜の一つであり、この地方では、ふきのとうと味噌を合わせた「ふき味噌」という料理にして食べるのが一般的である。ふきのとうの強い苦味やえぐみが、味噌と合わさることで調和し、非常に美味しい組み合わせである。以下では、このペアリングの妥当性を理論的にも確かめてみることにする。

■ふきのとう（茹で）の味覚ベクトル

$$v(A) = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4, \xi_5, \xi_6, \xi_7, \xi_8) = (0, 2, 2, 0, 5, 5, 0, 0)$$

味覚の五行射影：

$$\phi(A) = (0, \max(5, 0), 2, \max(2, 5), \max(0, 0)) = (0, 5, 2, 5, 0)$$

$$(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5) = (0, 5, 2, 5, 0)。$$

■A 側突出判定 警戒系チェック（閾値 3）：苦味 = $5 \geq 3$ より火が突出、渋味 = $5 \geq 3$ より金が突出。

$$P_A = \{\Omega_2, \Omega_4\} = \{\text{火, 金}\}$$

■補完重みベクトル 火突出の行 E_{Ω_2} と金突出の行 E_{Ω_4} を平均する：

$$E_{\Omega_2} = (0, -2, +1, +1, +2), \quad E_{\Omega_4} = (+1, +2, 0, -2, +1)$$

$$w(A) = \frac{E_{\Omega_2} + E_{\Omega_4}}{2} = \left(+\frac{1}{2}, 0, +\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}\right)$$

$(\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4, \Omega_5)$ の順。

■必要五行と基準最大値 $I^+(A) = \{\Omega_1, \Omega_3, \Omega_5\}$ （重みが正の属性）。

$$M_A = \max(\phi_{\Omega_1}, \phi_{\Omega_2}, \phi_{\Omega_4}, \phi_{\Omega_5}) = \max(0, 5, 5, 0) = 5。$$

■味噌（赤）の味覚ベクトルと味覚の五行射影 味噌（赤）： $v(B) = (1, 2, 5, 5, 2, 0, 0, 1)$ 。

$$\phi(B) = (1, \max(2, 0), 2, \max(5, 0), \max(5, 1)) = (1, 2, 2, 5, 5)$$

■B 側突出判定 $\phi(B)$ の最大値は金・水ともに 5。

$$P_B = \{\Omega_4, \Omega_5\} = \{\text{金, 水}\}$$

$$P_B \cap I^+(A) = \{\Omega_4, \Omega_5\} \cap \{\Omega_1, \Omega_3, \Omega_5\} = \{\Omega_5\} \neq \emptyset, \text{ taste_match} = 1。$$

■香りの評価 味噌（赤）のタグ：a_fermentation（土）、a_earthy（土）、a_cooked（火）。

香り五行： $E_B^{\text{aroma}} = \{\text{土, 火}\}$ 。

$$E_B^{\text{aroma}} \cap I^+(A) = \{\text{土, 火}\} \cap \{\Omega_1, \Omega_3, \Omega_5\} = \{\Omega_3\} \neq \emptyset, \text{ aroma_hit} = 1。$$

■補完スコア計算 必要五行ごとに計算する ($i \in \{\Omega_1, \Omega_3, \Omega_5\}$):

$$\begin{aligned} \text{木 } (i = \Omega_1) : \quad L_{\Omega_1} &= \max(0, 5 - 0) = 5, \quad D_{\Omega_1} = 5/5 = 1.000, \quad Q_{\Omega_1} = \min(1, 5) = 1.0 \\ &\Rightarrow w_{\Omega_1} \cdot D_{\Omega_1} \cdot Q_{\Omega_1} = 0.5 \times 1.000 \times 1.0 = 0.500 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{土 } (i = \Omega_3) : \quad L_{\Omega_3} &= \max(0, 5 - 2) = 3, \quad D_{\Omega_3} = 3/5 = 0.600, \quad Q_{\Omega_3} = \min(2, 3) = 2.0 \\ &\Rightarrow w_{\Omega_3} \cdot D_{\Omega_3} \cdot Q_{\Omega_3} = 0.5 \times 0.600 \times 2.0 = 0.600 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{水 } (i = \Omega_5) : \quad L_{\Omega_5} &= \max(0, 5 - 0) = 5, \quad D_{\Omega_5} = 5/5 = 1.000, \quad Q_{\Omega_5} = \min(5, 5) = 5.0 \\ &\Rightarrow w_{\Omega_5} \cdot D_{\Omega_5} \cdot Q_{\Omega_5} = 1.5 \times 1.000 \times 5.0 = 7.500 \end{aligned}$$

$$S_{\text{taste}}(A, B) = 0.500 + 0.600 + 7.500 = 8.600$$

■ランキング

$$K_{\text{comp}}(A, B) = \left(\underbrace{1}_{\delta_{\text{taste}}(A, B)}, \underbrace{8.600}_{S_{\text{taste}}(A, B)}, \underbrace{0.707}_{S_{\text{shape}}(A, B)}, \underbrace{1}_{\delta_{\text{aroma}}(A, B)}, \underbrace{0.500}_{S_{\text{aroma}}(A, B)} \right)$$

この計算を味覚表にある全素材について網羅的に行う。これには、python プログラムを用いる。この結果、味噌（赤）はデータベース全体（201 件）の総合ランキングにおいて **8 位** に位置する。素材・調味料を問わず全候補の中で Top8 以内であり、理論が古典的なペアリング「ふきのとう×味噌」を適切に評価していることが確認される。また、このランキング全体の結果を見ると、料理人である著者の感覚でも、おおよそ納得のいくペアリングが導出されていると言える。具体的には、1 位のマスタードは、ふきのとうとマスタードで肉料理のソースを作ったことがあるが、これはとても相性のいいものであった。梅干しとの組み合わせや、ブルーチーズと組み合わせは、感覚ではなかなか思いつかないものであり、理論を通して発見される組み合わせと言える。試したことはないが、著者の感覚では十分成立する組み合わせと言えるし、ネット上でもこう言った組み合わせの料理例が紹介されていることを見ても、一定の妥当性があると考えられる。

表 10 ふきのとう（茹で）を基準とした総合ランキング上位 20 件（全 201 件中）

順位	素材名	カテゴリ
1	マスタード	調味料
2	梅干し	素材
3	マヨネーズ	調味料
4	ケッパー（酢漬け）	調味料
5	柚子こしょう	調味料
6	ケチャップ	調味料
7	ブルーチーズ	素材
8	味噌（赤）	調味料
9	ココナッツミルク	素材
10	オイスターソース	調味料
11	塩辛	調味料
12	醤油（濃口）	調味料
13	かんずり	調味料
14	生クリーム	素材
15	ピーナッツバター（有塩）	調味料
16	締め鯖（サバ）	素材
17	豆板醤	調味料
18	豚バラ肉（茹）	素材
19	アボカド	素材
20	バター（無塩）	調味料

12 色々な素材でのランキングとその検証

12.1 鴨（ロースト）のペアリング検証：突出調和型で

味覚表から総当たりで、ローストした鴨（基準素材 A）とのペアリングを計算した。結果は以下の表のようになったが、概ね良好な結果が得られている。11 位にオレンジが入っていることに着目したい。鴨とオレンジは、鴨のオレンジソースという料理があるように、古典的な定番のペアリングである。また、4 位のビターチョコレートや 7 位のブラックコーヒーも、苦味を接点としたペアリングとしてよく知られた組み合わせである。レモンやゆずのペアリングについても、酸味の効果で肉の重みを和らげ、爽やかに食べさせてくれるペアリングとしてよくあるパターンである。ランキング後半のペアリングは、新しいレシピの創造において重要な示唆を与えてくれるものだと考える。しめ鯖については違和感がある。これは、全体的な味の強い素材ほど評価されやすい構造の理論になっているためである。この違和感を修正するためには、香り同士の評価をもっと情報量を増やし、効果的に行う必要があると思われるが、本理論は味覚による評価を主軸としているので、こういったケースは排除しきれない。これについては、今後の課題とする。

基準素材 A の突出型：金 + 水突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	ゆず	素材	1	7.875	0.823	1.000
2	レモン	素材	1	7.875	0.713	1.000
3	マスタード	調味料	1	7.875	0.584	1.000
4	ブラックコーヒー	素材	1	7.375	0.875	2.500
5	白ワイン（南仏）	素材	1	7.250	0.787	1.000
6	赤ワイン（南仏）	素材	1	7.250	0.690	2.000
7	ビターチョコレート	素材	1	6.375	0.648	2.500
8	締め鯖（サバ）	素材	1	6.250	0.471	1.000
9	ドライクランベリー	素材	1	6.125	0.790	2.000
10	タマリンド	調味料	1	6.125	0.753	1.000
11	オレンジ	素材	1	6.125	0.711	2.000
12	トマト	素材	1	6.125	0.629	2.000
13	ピーマン	素材	1	5.875	0.873	1.000
14	穀物酢	調味料	1	5.625	0.688	1.000
15	シェリーヴィネガー	調味料	1	5.625	0.672	1.000
16	黒酢	調味料	1	5.625	0.606	2.500
17	梅干し	素材	1	5.625	0.415	2.000
18	大根	素材	1	5.375	0.857	2.000
19	酒粕	素材	1	5.375	0.779	1.000
20	マンゴー	素材	1	5.250	0.873	2.000

表 11 鴨（ロースト）を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20（総合ランキング（素材 + 調味料））

12.2 フォアグラのペアリング検証：突出調和型で

フォアグラの突出型は、鴨と同一であるが、ランキングは鴨と違うことに注目してほしい。これは鴨とフォアグラでは、微妙な五行成分の違いがあるため、それぞれペアリング先素材に対する要求が若干異なっているからである。表を見ると、概ね納得のいくペアリングが並んでいるが、特に注目すべきは9位のドライ克蘭ベリーである。酸味と甘みを持つ素材が選ばれているのは、フォアグラの常套的なペアリングではそのような組み合わせが多用されるので、非常に良い結果が出ていると言える。また苦味とエグ味を持つふきのとうとのペアリングは、非常に斬新でかつ理にかなっているし、なかなか感覚的には思いつかないペアリングであるから、本理論によって発見できるペアリングとも言える。このように感覚で思いつくことが難しいペアリングであっても、計算により発見的に導くことができるのも本理論の特徴である。

基準素材 A の突出型：金 + 水突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	ゆず	素材	1	10.750	0.823	1.000
2	ブラックコーヒー	素材	1	10.500	0.875	2.500
3	ビターチョコレート	素材	1	9.500	0.648	2.500
4	白ワイン (南仏)	素材	1	9.250	0.787	1.000
5	レモン	素材	1	9.250	0.713	1.000
6	マスタード	調味料	1	9.250	0.584	1.000
7	ピーマン	素材	1	8.750	0.873	1.000
8	赤ワイン (南仏)	素材	1	8.500	0.690	2.000
9	ドライ克蘭ベリー	素材	1	7.750	0.790	2.000
10	酒粕	素材	1	7.750	0.779	1.000
11	タマリンド	調味料	1	7.750	0.753	1.000
12	オレンジ	素材	1	7.750	0.711	2.000
13	トマト	素材	1	7.750	0.629	2.000
14	かんづり	調味料	1	7.750	0.559	1.000
15	赤カブ (清里産) (ロースト)	素材	1	7.500	0.721	1.000
16	ふきのとう (茹で)	素材	1	7.500	0.627	1.000
17	煎りピーナッツ (薄皮付き)	素材	1	7.500	0.538	2.500
18	マンゴー	素材	1	7.250	0.873	2.000
19	パプリカ (赤)	素材	1	7.250	0.760	2.000
20	大根	素材	1	7.000	0.857	2.000

表 12 フォアグラ (ソテー) を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20 (総合ランキング (素材 + 調味料))

12.3 いり胡麻のペアリング検証：突出調和型で

この結果は、一見すると違和感のあるように見える。和のイメージが強い胡麻とフルーツ系が上位に来ているからである。しかし、油脂が多く香ばしさのある素材を甘酸っぱいフルーツと合わせるという構造は、デザート定番であるし、また胡麻に酸味を合わせるアプローチは料理で多用される。このところを考えると、導出されたランキングは非常に自然な結果と見る事ができるし、ランキング上のほとんどの素材に関して、料理人として違和感を感じないし、納得のいく結果である。

基準素材 A の突出型：火 + 金 + 水突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	ドライアプリコット	素材	1	3.333	0.944	1.667
2	ドライクランベリー	素材	1	3.333	0.930	1.667
3	イチゴ	素材	1	3.333	0.863	1.667
4	リンゴ	素材	1	3.333	0.863	1.667
5	タマリンド	調味料	1	3.333	0.849	0.667
6	オレンジ	素材	1	3.333	0.837	1.667
7	白ワイン（南仏）	素材	1	3.333	0.796	1.000
8	パッションフルーツ	素材	1	3.333	0.789	0.667
9	トマト	素材	1	3.333	0.748	1.667
10	バルサミコ酢	調味料	1	3.333	0.748	1.000
11	ケチャップ	調味料	1	3.333	0.718	1.667
12	ブラックコーヒー	素材	1	3.333	0.671	1.333
13	赤ワイン（南仏）	素材	1	3.333	0.653	2.000
14	マンゴー	素材	1	2.667	0.930	1.667
15	ライチ	素材	1	2.667	0.901	1.667
16	パプリカ（赤）	素材	1	2.667	0.809	1.667
17	穀物酢	調味料	1	2.667	0.683	0.667
18	ヨーグルト	素材	1	2.667	0.661	1.667
19	シェリーヴィネガー	調味料	1	2.667	0.661	0.667
20	マスタード	調味料	1	2.667	0.622	0.667

表 13 いり胡麻（白）を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20（総合ランキング（素材 + 調味料））

12.4 大根のペアリング検証：突出調和型で

大根の結果は、アボカドや卵黄など少し違和感のある素材も入っているが、大半は納得のいくものである。例えば、大根の持つ苦味を生クリームや豆乳、豚バラ肉、バターなど脂肪分を多く持つ素材で包み込むペアリングである。特に大根とクリーム系のペアリングは、大根を洋風に扱うときには著者もよくやる定番のペアリングであるから、非常に合点がいくものである。

基準素材 A の突出型：火突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	ココナッツミルク	素材	1	6.667	0.996	1.000
2	生クリーム	素材	1	6.667	0.993	1.000
3	豆乳	素材	1	6.667	0.990	1.000
4	カシューナッツ	素材	1	6.667	0.986	1.000
5	ピーナッツバター（有塩）	調味料	1	6.667	0.981	1.000
6	松の実	素材	1	6.667	0.980	2.000
7	ピスタチオ	素材	1	6.667	0.980	1.000
8	豚バラ肉（茹）	素材	1	6.667	0.966	3.000
9	アボカド	素材	1	6.667	0.966	1.000
10	卵（卵黄）	素材	1	6.667	0.961	3.000
11	マスカルポーネ	素材	1	6.667	0.953	1.000
12	オイスターソース	調味料	1	6.667	0.949	3.000
13	アーモンドミルク	素材	1	6.667	0.949	1.000
14	バター（無塩）	調味料	1	6.667	0.945	1.000
15	鴨（ロースト）	素材	1	6.667	0.940	3.000
16	鰻（うなぎ）（炙り）	素材	1	6.667	0.934	2.000
17	フォアグラ（ソテー）	素材	1	6.667	0.924	4.000
18	あん肝	素材	1	6.667	0.924	3.000
19	鮭（サーモン）	素材	1	6.667	0.913	3.000
20	アサリ	素材	1	6.667	0.913	2.000

表 14 大根を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20（総合ランキング（素材 + 調味料））

12.5 炊いた米のペアリング検証：突出調和型で

ご飯と何が合うか、という極めて基本的なケースではどうか検証した。まず以下に示したのが、今まで他の素材で見てきたように、調味料と素材の総合ランキングで計算した表である。総合ランキングでは味の強い調味料が優先的に上位を占めてしまうので、今回のご飯のケースではあまり説得力がない。

基準素材 A の突出型：火 + 金突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	ケッパー（酢漬け）	調味料	1	4.000	0.802	0.500
2	マヨネーズ	調味料	1	4.000	0.792	2.500
3	ケチャップ	調味料	1	4.000	0.759	1.000
4	マスタード	調味料	1	4.000	0.726	0.500
5	梅干し	素材	1	4.000	0.722	1.000
6	ブルーチーズ	素材	1	4.000	0.707	0.500
7	締め鯖（サバ）	素材	1	4.000	0.669	2.000
8	柚子こしょう	調味料	1	4.000	0.658	0.500
9	マスカルポーネ	素材	1	3.500	0.812	0.500
10	味噌（赤）	調味料	1	3.500	0.707	0.500
11	塩辛	調味料	1	3.500	0.704	2.000
12	醤油（濃口）	調味料	1	3.500	0.685	0.500
13	豆板醤	調味料	1	3.500	0.623	0.500
14	かんずり	調味料	1	3.500	0.622	0.500
15	岩塩	調味料	1	3.000	0.905	0.000
16	ココナッツオイル	調味料	1	3.000	0.887	0.500
17	トリュフオイル	調味料	1	3.000	0.870	2.000
18	ピスタチオ	素材	1	3.000	0.844	1.000
19	松の実	素材	1	3.000	0.844	0.500
20	ラード（豚脂）	調味料	1	3.000	0.840	1.500

表 15 米（炊き）を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20（総合ランキング（素材 + 調味料））

ところが、ランキングを素材のみに限定すると、興味深いことがわかる。以下に示したランキングは、調味料を入れずに、素材のカテゴリーだけで出したランキングである。1 位に梅干しが来ている。これは、和食を象徴するような一番基本的なペアリングである。また 2 位のブルーチーズは、リゾットではよくある組み合わせであり、3 位のしめ鯖も寿司に見られる組み合わせである。ランキング中位のナッツや生クリーム、ココナッツミルクの組み合わせも、お米を使ったフランス料理のデザートであるリ・オ・レに見られるように、非常に相性の良い組み合わせである。以上のようなことから、全体を通して非常に納得感のあるランキングになっている。

基準素材 A の突出型：火 + 金突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	梅干し	素材	1	4.000	0.722	1.000
2	ブルーチーズ	素材	1	4.000	0.707	0.500
3	締め鯖 (サバ)	素材	1	4.000	0.669	2.000
4	マスカルポーネ	素材	1	3.500	0.812	0.500
5	ピスタチオ	素材	1	3.000	0.844	1.000
6	松の実	素材	1	3.000	0.844	0.500
7	カシューナッツ	素材	1	3.000	0.840	0.500
8	生クリーム	素材	1	3.000	0.831	0.500
9	ココナッツミルク	素材	1	3.000	0.828	0.500
10	豚バラ肉 (茹)	素材	1	3.000	0.815	1.500
11	アボカド	素材	1	3.000	0.815	0.500
12	豆乳	素材	1	3.000	0.804	0.500
13	油揚げ	素材	1	3.000	0.784	1.500
14	アーモンドミルク	素材	1	3.000	0.778	0.500
15	卵 (卵黄)	素材	1	3.000	0.769	2.000
16	おかひじき (茹)	素材	1	3.000	0.739	2.000
17	鰻 (うなぎ) (炙り)	素材	1	3.000	0.736	1.500
18	パンプキンシード	素材	1	3.000	0.724	1.000
19	アーモンド (素焼き)	素材	1	3.000	0.716	0.500
20	牛肉 (バラ) (茹)	素材	1	3.000	0.706	1.500

表 16 米 (炊き) を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20 (素材候補)

12.6 赤ワイン（南仏）のペアリング検証：突出調和型で

赤ワインのペアリング検証の結果である。素材に限定した表を示す。これも、概ね定番のペアリングを示している。

基準素材 A の突出型：木 + 金突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	煎りピーナッツ（薄皮付き）	素材	1	4.000	0.753	2.000
2	ビターチョコレート	素材	1	4.000	0.736	2.000
3	油揚げ	素材	1	3.750	0.663	2.000
4	クルミ	素材	1	3.750	0.651	0.500
5	アーモンド（素焼き）	素材	1	3.750	0.606	2.000
6	ブルーチーズ	素材	1	3.750	0.471	0.500
7	レンコン（揚）	素材	1	3.500	0.880	2.500
8	パンプキンシード	素材	1	3.500	0.724	0.500
9	鰯（イワシ）	素材	1	3.500	0.503	0.500
10	締め鯖（サバ）	素材	1	3.500	0.418	0.500
11	いり胡麻（白）	素材	1	3.250	0.741	2.000
12	ピスタチオ	素材	1	3.250	0.543	0.500
13	松の実	素材	1	3.250	0.543	0.500
14	マスカルポーネ	素材	1	3.250	0.487	0.500
15	鴨（ロースト）	素材	1	3.250	0.446	2.000
16	おから	素材	1	3.000	0.754	0.500
17	小豆（茹）	素材	1	3.000	0.724	0.500
18	鰻（うなぎ）（炙り）	素材	1	3.000	0.414	2.000
19	ベーコン	素材	1	3.000	0.414	2.000
20	ラム肉（ロースト）	素材	1	3.000	0.414	2.000

表 17 赤ワイン（南仏）を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20（素材候補）

12.7 イチゴのペアリング検証：同調型で

同調型理論で、イチゴのペアリングを検証した。ランキングを見ると、酸味や甘みのある同じような傾向の素材が並んでいる。どれも違和感なく調和が見込めるペアリングとなっている。

基準素材 A の突出型：木突出

順位	素材 B	区分	S_{sync}
1	オレンジ	素材	1.964
2	ライチ	素材	1.962
3	ドライクランベリー	素材	1.945
4	タマリンド	調味料	1.898
5	トマト	素材	1.896
6	パプリカ (赤)	素材	1.895
7	リンゴ	素材	1.894
8	ドライアプリコット	素材	1.859
9	ドライトマト	素材	1.857
10	パッションフルーツ	素材	1.840
11	白ワイン (南仏)	素材	1.824
12	イチジク	素材	1.814
13	バナナ	素材	1.814
14	人参	素材	1.805
15	ブドウ	素材	1.805
16	マンゴー	素材	1.786
17	パクチー	素材	1.784
18	バルサミコ酢	調味料	1.783
19	ケチャップ	調味料	1.777
20	セロリ	素材	1.762

表 18 イチゴを基準素材 A とした同調型ランキング Top20 (総合ランキング (素材 + 調味料))

12.8 ふきのとうのペアリング検証：同調型で

同調型理論で、ふきのとうのペアリングを検証した。表を以下に示す。ふきのとうの苦味やエグ味と同調する形で、同じような突出傾向のある素材が並んでいる。少し心配なペアリング、例えば、きゅうり、水菜、ピーマン、アスパラなども含まれるが、大体においては料理人としての経験上、衝突せずに一体化する、という意味での調和が見込めるものとなっているが、組み合わせで美味しさが増すかという観点では疑問も多い。この点に関しては理論上の限界と言える。

基準素材 A の突出型：火 + 金突出

順位	素材 B	区分	S_{sync}
1	春菊（茹で）	素材	1.999
2	タイム	素材	1.962
3	バジル（生）	素材	1.962
4	ミョウガ	素材	1.953
5	キュウリ	素材	1.949
6	独活（うど）	素材	1.949
7	水菜	素材	1.944
8	パセリ	素材	1.944
9	ピーマン	素材	1.871
10	えんぴつなす	素材	1.858
11	トレビス	素材	1.838
12	ローズマリー	素材	1.838
13	パクチー	素材	1.816
14	セロリ	素材	1.800
15	ゆず	素材	1.777
16	アスパラガス（茹）	素材	1.759
17	クレソン	素材	1.715
18	レモン	素材	1.705
19	ナス	素材	1.705
20	小松菜（茹）	素材	1.705

表 19 ふきのとう（茹で）を基準素材 A とした同調型ランキング Top20（総合ランキング（素材 + 調味料））

12.9 生ハムのペアリング検証：同調型で

生ハムについては、ナッツやチーズなどが上位であり、上位だけ見ればとてもいい結果となっている。中位以降は、心配な組み合わせが多い。同調型は、突出調和型に比べると、経験的な美味しさという観点から逸脱した組み合わせが発生しやすい傾向がある。突出調和型は美味しさを生むという観点で五行に意味のある重みづけをしていたが、同調型は純粋に形だけを見ているためであると考えられる。つまり味の調和の解釈が入っていないのである。これが同調型の欠点である。

基準素材 A の突出型：金 + 水突出

順位	素材 B	区分	S_{sync}
1	クルミ	素材	1.942
2	松の実	素材	1.915
3	ナツメグ	調味料	1.915
4	ブルーチーズ	素材	1.906
5	バルメザンチーズ	素材	1.881
6	かんづり	調味料	1.858
7	納豆	素材	1.846
8	キノア (炊)	素材	1.832
9	カラスミ	調味料	1.816
10	フォアグラ (ソテー)	素材	1.806
11	豆板醤	調味料	1.806
12	クローブ	調味料	1.709
13	ビターチョコレート	素材	1.704
14	椎茸 (ロースト)	素材	1.696
15	バター (無塩)	調味料	1.691
16	スターアニス	調味料	1.679
17	アーモンドミルク	素材	1.674
18	パン粉	素材	1.671
19	アボカド	素材	1.668
20	マスカルポーネ	素材	1.654

表 20 生ハムを基準素材 A とした同調型ランキング Top20 (総合ランキング (素材 + 調味料))

13 本理論の評価と課題

以上見てきたように、本理論によって、いろいろなペアリングが感覚値の評価から構造的に導出できることが分かった。

しかしながら、そこには、食感、温度、濃度、分量、料理ジャンル、文化的文脈は含まれていないので、ペアリングの分解能については限界もあり、違和感が生じる場合がある。また、主観に基づいた評価値をベースとしているため、評価者が変われば当然結果も変わる。しかし、作り手が自分自身の感覚をベースに料理を作るのはごく自然なことであるから、この点（評価者にペアリングが依存する）について問題とはしない。これは、見方を変えると、評価者において最適化が可能な理論という汎用性を持った理論であるということもできる。

また、理論中で用いているペアリングにおける必要五行の重みづけ係数は、陰陽五行の思想的な観点及び何度も計算によるペアリング検証を繰り返した結果、調整した数値であり、科学的な根拠を持たない。そして、この構造の範囲に収まらないペアリングもあり得るから、この理論はあくまでも、ペアリングの世界の一面を切り取ったものに過ぎない。

今後の課題としては、香りの評価の精度を上げることであり、本理論は、味覚評価を主軸としており、香りの評価軸が補助的である。これは、ペアリングにおいては、香りよりも味覚情報の方が重要だと考えるからであった。香りの相性がいくら良くても、味わいのバランスが合っていなかったら、美味しいとは感じない。つまり、ペアリングはまず、味覚情報から導出されるべきであるということになるからである。

しかしそうは言っても一方では、ペアリングにおいては、味覚のバランスが非常に良くても香りの相性の点で違和感が出てくることがある。例えば、本理論で真鯛のペアリングを突出調和で計算すると以下のようになる。

基準素材 A の突出型：金突出

順位	素材 B	区分	δ_t	S_{taste}	S_{shape}	S_{aroma}
1	ブラックコーヒー	素材	1	9.667	0.825	2.000
2	ビターチョコレート	素材	1	9.333	0.759	2.000
3	ゆず	素材	1	9.000	0.756	1.000
4	レモン	素材	1	9.000	0.629	1.000
5	締め鯖（サバ）	素材	1	8.333	0.679	2.000
6	ピーマン	素材	1	8.000	0.816	1.000
7	レンコン（揚）	素材	1	7.333	0.766	3.000
8	いり胡麻（白）	素材	1	7.333	0.694	2.000
9	タコ（茹）	素材	1	7.333	0.681	3.000
10	煎りピーナッツ（薄皮付き）	素材	1	7.333	0.679	2.000
11	クルミ	素材	1	7.333	0.630	0.000
12	ブルーチーズ	素材	1	7.333	0.585	0.000
13	クレソン	素材	1	7.000	0.862	1.000
14	青唐辛子	素材	1	7.000	0.721	1.000
15	生姜	素材	1	7.000	0.721	0.000
16	大根	素材	1	7.000	0.674	1.000
17	酒粕	素材	1	7.000	0.540	1.000
18	白ワイン（南仏）	素材	1	7.000	0.530	2.000
19	赤ワイン（南仏）	素材	1	7.000	0.516	2.000
20	鮎（あゆ）（炙り）	素材	1	6.667	0.639	4.000

表 21 真鯛を基準素材 A とした突出調和型ランキング Top20（素材候補）

ここで、上位に来ているコーヒーやチョコレートは、ペアリングとしては可能であると思われるが、真鯛の持つ魚介や、海の香りとペアリング先の香りとの相性について、細かな検証がなされた結果ではない。あくまで、このランキングは主に味覚上のバランスから導かれる帰結であり、香りは大枠で補助的に扱われているに過ぎず、香り情報が構造的に効いてない証拠でもある。香りの情報がゆるく扱われているおかげで、意外性のあるペアリングを提示しやすくなっているともいえるが、味覚情報を今まで通り優先にしつつも、香りの評価を工夫すべきであろう。

また、本理論は、2 素材間のペアリングを問題としているが、複数素材間の場合については今後の課題である。

14 結論と応用

本研究により、料理におけるペアリングは、主観的な官能評価で得られた味覚と香りの情報を五行空間に射影することで、構造的にペアリングが予測できるという可能性の一端が明らかになった。本理論の重要な特徴は、五行空間の導入による構造の単純化にある。また、最終順位は、各スコアの優先度順で決定される。実際の調理現場での感覚に近いペアリング候補の抽出が可能になった。

簡単な応用としては、料理を考える際の補助である。著者の店では、旬の野菜から発想して料理を組み立てている。例えば、5月ならアスパラガスが旬なので、アスパラと相性が良い食材は何かと考えて、それらを組み合わせで料理に仕立てていく。このような時に、本理論が役立つはずである。また、ワインのペアリングが挙げられる。いろいろなワインの官能評価を軸として、どのワインにどんな素材が合うかを予測できる可能性がある。ペアリングされる素材からワインを捉え直すことにより、各ワイン特徴を考える視座を持つことができる。

本理論は、先に述べたような理由から、まだ発展途上の段階であり課題もある。その意味で、タイトルは試論とした。

補足

著者のアイデアを数式化する際、補助的に大規模言語モデル (Large Language Model, LLM) を利用したが、その妥当性や論理的な整合性は、著者の責任で実験を繰り返しながら検証し、幾度も修正と改良を繰り返して作り上げたものである。

巻末資料：味覚表

本資料は、本研究で用いた素材・調味料データベースである。各素材について、8次元味覚ベクトルおよび香りタグを示す。

表 22: 味覚表：8次元味覚評価値

ID	素材名	区分	酸	甘	旨	塩	苦	渋	辛	脂
ING_001	イチゴ	素材	3	4	1	0	0	2	0	0
ING_002	ナス	素材	0	1	2	0	2	2	0	0
ING_003	トマト	素材	4	3	4	1	1	3	0	0
ING_004	大根	素材	1	2	2	0	2	1	3	0
ING_005	人参	素材	1	3	2	0	1	2	0	0
ING_006	玉ねぎ	素材	0	2	2	0	1	1	2	0
ING_007	ニンニク	素材	0	0	3	0	1	1	3	0
ING_008	ジャガイモ (茹)	素材	0	2	3	0	0	0	0	0
ING_009	サツマイモ (ロースト)	素材	0	5	3	0	0	0	0	0
ING_010	ピーマン	素材	2	1	1	0	4	2	0	0
ING_011	ズッキーニ	素材	0	2	2	0	1	1	0	0
ING_012	カボチャ (蒸)	素材	0	4	3	0	1	0	0	0
ING_013	キュウリ	素材	1	1	1	0	2	3	0	0
ING_014	レモン	素材	5	1	2	0	3	4	0	0
ING_015	リンゴ	素材	3	4	1	0	0	2	0	0
ING_016	バナナ	素材	1	4	1	0	0	0	0	0
ING_017	オレング	素材	4	4	1	0	1	3	0	0
ING_018	アドゥ	素材	3	4	1	0	1	5	0	0
ING_019	セロリ	素材	1	2	2	0	2	1	0	0
ING_020	ほうれん草 (茹)	素材	0	2	2	0	3	2	0	0
ING_021	春菊 (茹で)	素材	0	1	2	0	3	3	0	0
ING_022	キャベツ	素材	0	3	2	0	1	1	0	0
ING_023	牛肉 (バラ) (茹)	素材	0	0	4	0	0	0	0	5
ING_024	豚肉 (ロース) (ソテー)	素材	0	0	4	0	0	0	0	3
ING_025	鶏肉 (もも) (ロースト)	素材	0	0	4	0	0	0	0	2
ING_026	鮭 (サーモン)	素材	0	1	3	0	1	0	0	3
ING_027	マグロ (赤身)	素材	1	1	4	0	2	0	0	1
ING_028	真鯛	素材	0	1	3	0	0	0	0	1
ING_029	海老	素材	0	2	3	1	0	0	0	0
ING_030	帆立貝	素材	0	2	3	1	0	0	0	0
ING_031	アサリ	素材	0	1	3	3	1	0	0	0
ING_032	ベーコン	素材	0	1	4	3	1	0	0	4
ING_033	牛乳	素材	0	2	3	0	0	0	0	2
ING_034	生クリーム	素材	0	2	3	0	0	0	0	5
ING_035	バター (無塩)	調味料	0	1	4	0	0	0	0	5
ING_036	パルメザンチーズ	素材	1	0	5	3	2	0	0	3
ING_037	ヨーグルト	素材	4	1	2	0	0	0	0	1
ING_038	卵 (卵黄)	素材	0	1	3	0	0	0	0	4
ING_039	オリーブ油	調味料	0	0	2	0	2	3	1	5

次ページへ続く

ID	素材名	区分	酸	甘	旨	塩	苦	渋	辛	脂
ING_040	ごま油	調味料	0	0	2	0	1	1	0	5
ING_041	アーモンド(素焼き)	素材	0	1	2	0	2	3	0	4
ING_042	クルミ	素材	0	1	2	0	3	4	0	4
ING_043	醤油(濃口)	調味料	1	1	5	5	2	0	0	0
ING_044	味噌(赤)	調味料	1	2	5	5	2	0	0	1
ING_045	岩塩	調味料	0	0	0	5	0	0	0	0
ING_046	グラニュー糖	調味料	0	5	0	0	0	0	0	0
ING_047	穀物酢	調味料	5	1	1	0	1	0	0	0
ING_048	みりん	調味料	0	4	2	0	1	0	0	0
ING_049	純米酒	調味料	1	3	3	0	1	0	0	0
ING_050	蜂蜜	調味料	1	5	0	0	0	0	0	0
ING_051	メープルシロップ	調味料	0	5	1	0	1	0	0	0
ING_052	黒胡椒	調味料	0	0	1	0	2	3	3	0
ING_053	唐辛子	調味料	0	0	0	0	2	0	5	0
ING_054	シナモン(粉)	調味料	0	2	0	0	2	2	1	0
ING_055	クミンシード(粒)	調味料	0	1	2	0	2	0	1	0
ING_056	バジル(生)	素材	0	0	1	0	1	1	0	0
ING_057	大葉	素材	0	0	1	0	2	1	0	0
ING_058	生姜	素材	1	0	1	0	2	3	4	0
ING_059	わさび	素材	0	1	1	0	2	2	5	0
ING_060	マヨネーズ	調味料	4	1	4	4	0	0	0	5
ING_061	ケチャップ	調味料	4	3	4	4	0	0	0	0
ING_062	アンチョビ	調味料	0	0	5	5	2	0	0	2
ING_063	椎茸(ロースト)	素材	0	1	4	0	2	0	0	0
ING_064	しめじ(蒸)	素材	0	1	3	0	2	0	0	0
ING_065	エリンギ(蒸)	素材	0	1	3	0	0	0	0	0
ING_066	マッシュルーム(ソテー)	素材	0	1	4	0	1	0	0	3
ING_067	昆布(乾燥)	素材	0	1	5	2	2	0	0	0
ING_068	わかめ(茹)	素材	0	0	2	2	1	0	0	0
ING_069	海苔(焼き)	素材	0	1	3	0	2	0	0	0
ING_070	米(炊き)	素材	0	2	2	0	2	0	0	0
ING_071	パン粉	素材	0	1	3	0	0	0	0	2
ING_072	大豆(茹)	素材	0	2	3	0	2	0	0	2
ING_073	小豆(茹)	素材	0	3	2	0	2	2	0	2
ING_074	豆腐(絹)	素材	0	1	2	0	2	1	0	1
ING_075	納豆	素材	1	1	4	0	2	2	0	2
ING_076	枝豆	素材	0	3	3	0	0	1	0	1
ING_077	油揚げ	素材	0	1	2	0	2	1	0	4
ING_078	こんにゃく	素材	0	0	0	0	2	2	0	0
ING_079	栗(渋皮含む)(茹)	素材	0	3	1	0	1	4	0	0
ING_080	いり胡麻(白)	素材	0	1	3	0	3	2	0	3
ING_081	カシューナッツ	素材	0	3	2	0	0	0	0	4
ING_082	ビスターチオ	素材	0	2	2	0	1	0	0	4
ING_083	生ハム	素材	0	1	5	5	1	0	0	2
ING_084	鴨(ロースト)	素材	0	2	4	3	1	2	0	4
ING_085	ラム肉(ロースト)	素材	0	1	4	3	1	3	0	4
ING_086	締め鯖(サバ)	素材	4	0	4	4	2	0	0	4
ING_087	鯖(イワシ)	素材	0	0	4	1	2	0	0	4
ING_088	鯛(うなぎ)(炙り)	素材	0	1	4	3	1	0	0	5

次ページへ続く

ID	素材名	区分	酸	甘	旨	塩	苦	渋	辛	脂
ING_089	鮎(あゆ)(炙り)	素材	0	1	3	0	3	0	0	1
ING_090	イカ(ソテー)	素材	0	2	3	1	1	0	0	0
ING_091	タコ(茹)	素材	0	1	3	2	3	0	0	0
ING_092	カリフラワー(茹)	素材	0	2	1	0	1	0	0	0
ING_093	ブロッコリー(茹)	素材	0	2	2	0	1	0	0	0
ING_094	アスパラガス(茹)	素材	0	2	2	0	2	0	0	0
ING_095	レンコン(揚)	素材	0	2	1	0	3	0	0	3
ING_096	ゴボウ(ロースト)	素材	0	0	0	0	3	4	2	0
ING_097	ミョウガ	素材	0	0	0	0	3	4	2	0
ING_098	パクチー	素材	1	1	1	0	1	1	0	0
ING_099	アボカド	素材	0	1	3	0	0	0	0	5
ING_100	イチジク	素材	1	4	1	0	0	0	0	0
ING_101	マンゴー	素材	2	4	1	0	2	0	0	0
ING_102	ココナッツミルク	素材	0	3	3	0	0	0	0	5
ING_103	ズワイガニ(茹)	素材	0	2	4	1	0	0	0	0
ING_104	真牡蠣(ソテー)	素材	1	1	4	2	2	0	0	3
ING_105	真鱈(タラ)(ロースト)	素材	0	2	4	3	2	0	0	3
ING_106	豚バラ肉(茹)	素材	0	1	3	0	0	0	0	5
ING_107	舞茸(ロースト)	素材	0	1	3	0	3	0	0	0
ING_108	なめこ(茹)	素材	0	1	2	0	0	0	0	0
ING_109	ひじき(茹)	素材	0	0	2	1	1	0	0	0
ING_110	もずく(塩戻し)	素材	0	0	2	2	2	0	0	0
ING_111	煎りピーナッツ(薄皮付き)	素材	0	2	3	0	4	4	0	4
ING_112	ブルーチーズ	素材	2	1	5	5	2	0	0	3
ING_113	豆乳	素材	0	2	2	0	0	2	0	3
ING_114	おから	素材	0	2	2	0	2	1	0	2
ING_115	白菜	素材	0	2	2	0	1	0	0	0
ING_116	小松菜(茹)	素材	0	1	2	0	2	0	0	0
ING_117	水菜	素材	0	1	1	0	2	1	0	0
ING_118	オクラ(茹)	素材	0	2	3	0	1	0	0	0
ING_119	里芋(茹)	素材	0	2	2	0	0	0	0	0
ING_120	長芋	素材	0	1	1	0	2	0	0	0
ING_121	タケノコ(茹)	素材	0	2	2	0	3	4	0	0
ING_122	バルサミコ酢	調味料	5	3	3	0	0	0	0	0
ING_123	ナンブラー	調味料	0	1	5	5	1	0	0	0
ING_124	オイスターソース	調味料	0	3	5	5	1	0	0	2
ING_125	マスカルポーネ	素材	1	2	3	1	1	0	0	4
ING_126	パセリ	素材	0	0	0	0	3	2	0	0
ING_127	ローズマリー	素材	0	0	0	0	2	3	0	0
ING_128	タイム	素材	0	0	0	0	2	2	0	0
ING_129	ディル	素材	0	0	0	0	1	0	0	0
ING_130	ローリエ	調味料	0	0	0	0	1	2	0	0
ING_131	クローブ	調味料	0	1	0	0	2	5	1	0
ING_132	スターアニス	調味料	0	2	0	0	2	4	1	0
ING_133	白ワイン(南仏)	素材	4	3	3	0	2	3	0	0
ING_134	赤ワイン(南仏)	素材	4	2	3	0	2	4	0	0
ING_135	ラード(豚脂)	調味料	0	0	2	0	0	0	0	5
ING_136	牛脂	調味料	0	0	2	0	0	0	0	5
ING_137	カラスミ	調味料	0	1	5	5	1	0	0	3

次ページへ続く

ID	素材名	区分	酸	甘	旨	塩	苦	渋	辛	脂
ING_138	塩辛	調味料	1	1	5	5	1	0	0	2
ING_139	マスタード	調味料	5	1	4	5	3	0	3	1
ING_140	フォアグラ (ソテー)	素材	0	1	4	0	0	0	4	
ING_141	キャビア	調味料	0	0	4	5	0	0	0	2
ING_142	黒トリュフ	素材	0	0	4	1	1	1	0	1
ING_143	サフラン	調味料	0	0	0	0	1	0	0	0
ING_144	柚子こしょう	調味料	3	0	2	5	1	5	3	0
ING_145	甘酒	素材	0	5	4	0	0	1	0	0
ING_146	豆板醤	調味料	1	0	3	5	1	2	5	1
ING_147	ラー油	調味料	0	0	1	0	1	0	5	5
ING_148	ココナッツオイル	調味料	0	0	1	0	0	0	0	5
ING_149	ビーナッツバター (有塩)	調味料	0	2	3	3	1	2	0	5
ING_150	トライイチジク	素材	1	4	2	0	0	1	0	0
ING_151	ドライトマト	素材	2	3	4	1	1	0	0	0
ING_152	パニラエッセンス	調味料	0	3	0	0	0	0	0	0
ING_153	アーモンドミルク	素材	0	1	2	0	1	1	0	3
ING_154	パクチーの根	素材	0	0	0	0	2	1	1	0
ING_155	クレソン	素材	1	0	1	0	1	1	3	0
ING_156	ルッコラ	素材	0	1	1	0	1	0	3	0
ING_157	トレビス	素材	0	1	1	0	5	0	0	0
ING_158	ビーツ (ロースト)	素材	0	4	3	0	2	0	0	0
ING_159	ホワイトアスパラ (茹)	素材	0	2	2	0	2	0	0	0
ING_160	かんずり	調味料	1	1	4	5	1	0	5	0
ING_161	赤カブ (清里産) (ロースト)	素材	0	2	3	0	4	0	0	0
ING_162	酒粕	素材	1	3	3	0	3	0	0	0
ING_163	ヘンプシード	素材	0	1	2	0	0	0	0	0
ING_164	黒酢	調味料	5	1	3	0	1	0	0	0
ING_165	シェリーヴァイネガー	調味料	4	1	2	0	1	0	0	0
ING_166	ナツメグ	調味料	0	1	0	0	2	3	2	2
ING_167	コリアンダー (種)	調味料	0	0	0	0	1	2	0	0
ING_168	フェンネル (種)	調味料	0	2	0	0	1	2	0	0
ING_169	えんぴつなす	素材	0	3	1	0	2	2	0	0
ING_170	むかご (茹)	素材	0	2	2	0	3	0	0	0
ING_171	梅干し	素材	5	1	3	5	1	5	0	1
ING_172	パッションフルーツ	素材	4	2	1	0	0	0	0	0
ING_173	ライチ	素材	2	4	1	0	0	0	0	0
ING_174	デーツ (乾燥)	素材	0	4	1	0	0	0	0	0
ING_175	クロの実 (乾燥)	素材	0	2	1	0	1	0	0	0
ING_176	独活 (うど)	素材	1	1	1	0	2	3	0	0
ING_177	ふきのとう (茹で)	素材	0	2	2	0	5	5	0	0
ING_178	ごこめ	素材	0	2	2	0	0	1	0	0
ING_179	あん肝	素材	0	1	4	1	0	0	0	4
ING_180	パプリカ (赤)	素材	2	4	1	0	2	3	0	0
ING_181	もやし (茹で)	素材	0	1	1	0	2	1	0	0
ING_182	おかひじき (茹)	素材	0	0	1	2	1	0	0	0
ING_183	ドライアブリコット	素材	3	4	1	0	1	0	0	0
ING_184	ドライクランベリー	素材	4	4	1	0	1	0	0	0
ING_185	松の実	素材	0	2	2	0	1	0	0	4
ING_186	パンブキンシード	素材	0	2	2	0	2	1	0	3

次ページへ続く

ID	素材名	区分	酸	甘	旨	塩	苦	渋	辛	脂
ING_187	ケッパバー (酢漬け)	調味料	4	0	3	5	1	3	1	0
ING_188	タマリンド	調味料	4	3	1	0	1	2	0	0
ING_189	アラックココヒー	素材	3	2	2	1	5	3	0	1
ING_190	十割そば (茹)	素材	0	1	2	0	2	2	0	0
ING_191	キヌア (炊)	素材	0	1	1	0	1	0	0	1
ING_192	アニスシード	調味料	0	2	0	0	1	3	0	0
ING_193	ピンクペッパー	調味料	0	2	0	0	0	1	2	0
ING_194	モロヘイヤ (茹で)	素材	0	1	2	0	1	2	0	0
ING_195	青唐辛子	素材	1	0	1	0	2	3	4	0
ING_196	つるむらさき (茹で)	素材	0	1	2	0	1	2	0	0
ING_197	ブルーン (乾燥)	素材	1	4	2	0	1	0	0	0
ING_198	ココナッツシユガー	調味料	0	5	1	0	1	0	0	0
ING_199	トリュフオイル	調味料	0	0	1	0	1	0	0	5
ING_200	ゆず	素材	4	1	0	0	4	3	0	0
ING_201	菊芋 (ロースト)	素材	0	3	3	0	1	0	0	0
ING_202	ビターチョコレート	素材	2	2	2	0	5	5	0	4

表 23: 味覚表: 香りタグ

ID	素材名	香りタグ
ING_001	イチゴ	a_fruity, a_floral, a_green, a_sweet
ING_002	ナス	a_green, a_earthy
ING_003	トマト	a_fruity, a_green, a_sweet
ING_004	大根	a_green, a_pungent, a_earthy
ING_005	人参	a_green, a_earthy
ING_006	玉ねぎ	a_pungent, a_sweet
ING_007	ニンニク	a_pungent
ING_008	ジャガイモ (茹)	a_earthy, a_starchy
ING_009	サツマイモ (ロースト)	a_sweet, a_earthy, a_starchy
ING_010	ピーマン	a_green, a_fresh_herb
ING_011	ズッキーニ	a_green, a_earthy
ING_012	カボチャ (蒸)	a_sweet, a_starchy
ING_013	キュウリ	a_green, a_fresh_herb
ING_014	レモン	a_sour
ING_015	リンゴ	a_fruity, a_sweet
ING_016	バナナ	a_fruity, a_sweet
ING_017	オレンジ	a_fruity, a_sour, a_sweet
ING_018	ブドウ	a_fruity, a_sweet
ING_019	セロリ	a_green, a_fresh_herb, a_earthy
ING_020	ほうれん草 (茹)	a_green, a_earthy
ING_021	春菊 (茹で)	a_green, a_fresh_herb
ING_022	キャベツ	a_green, a_pungent
ING_023	牛肉 (バラ) (茹)	a_bloody, a_fat
ING_024	豚肉 (ロース) (ソテー)	a_fat, a_bloody, a_cooked
ING_025	鶏肉 (もも) (ロースト)	a_fat, a_bloody, a_cooked
ING_026	鮭 (サーモン)	a_oceanic, a_bloody, a_cooked, a_fat
ING_027	マグロ (赤身)	a_oceanic, a_bloody
ING_028	真鯛	a_oceanic, a_cooked
ING_029	海老	a_oceanic, a_sweet, a_cooked
ING_030	帆立貝	a_sweet, a_oceanic, a_cooked
ING_031	アサリ	a_oceanic, a_cooked
ING_032	ベーコン	a_cooked, a_fat
ING_033	牛乳	a_milky
ING_034	生クリーム	a_milky, a_sweet
ING_035	バター (無塩)	a_milky, a_nutty
ING_036	パルメザンチーズ	a_fermentation, a_milky, a_bloody
ING_037	ヨーグルト	a_fermentation, a_milky, a_sour
ING_038	卵 (卵黄)	a_milky, a_fat
ING_039	オリーブ油	a_green, a_earthy
ING_040	ごま油	a_cooked, a_nutty
ING_041	アーモンド (素焼き)	a_cooked, a_nutty
ING_042	クルミ	a_dry_woody, a_nutty
ING_043	醤油 (濃口)	a_fermentation, a_cooked
ING_044	味噌 (赤)	a_fermentation, a_earthy, a_cooked
ING_045	岩塩	
ING_046	グラニュー糖	a_sweet
ING_047	穀物酢	a_sour
ING_048	みりん	a_sweet, a_starchy, a_alcoholic, a_cooked
ING_049	純米酒	a_starchy, a_alcoholic
ING_050	蜂蜜	a_floral, a_sweet
ING_051	メープルシロップ	a_sweet, a_dry_woody
ING_052	黒胡椒	a_fresh_herb, a_hot
ING_053	唐辛子	a_hot
ING_054	シナモン (粉)	a_sweet, a_dry_woody
ING_055	クミンシード (粒)	a_sweet, a_earthy
ING_056	バジル (生)	a_fresh_herb
ING_057	大葉	a_fresh_herb, a_pungent
ING_058	生姜	a_sweet, a_hot
ING_059	わさび	a_green, a_pungent
ING_060	マヨネーズ	a_sour, a_fat, a_milky
ING_061	ケチャップ	a_sour, a_fruity, a_sweet
ING_062	アンチョビ	a_oceanic, a_fermentation
ING_063	椎茸 (ロースト)	a_earthy, a_dry_woody
ING_064	しめじ (蒸)	a_earthy
ING_065	エリンギ (蒸)	a_earthy
ING_066	マッシュルーム (ソテー)	a_earthy, a_fat
ING_067	昆布 (乾燥)	a_oceanic, a_earthy
ING_068	わかめ (茹)	a_oceanic
ING_069	海苔 (焼き)	a_oceanic, a_cooked
ING_070	米 (炊き)	a_starchy
ING_071	パン粉	a_starchy
ING_072	大豆 (茹)	a_green, a_earthy
ING_073	小豆 (茹)	a_green, a_earthy

次ページへ続く

ID	素材名	香りタグ
ING_074	豆腐 (絹)	a_earthy
ING_075	納豆	a_fermentation, a_earthy, a_pungent
ING_076	枝豆	a_green, a_earthy
ING_077	油揚げ	a_fat, a_cooked
ING_078	こんにゃく	a_earthy
ING_079	栗 (渋皮含む) (茹)	a_dry_woody, a_nutty, a_sweet
ING_080	いり胡麻 (白)	a_cooked, a_nutty
ING_081	カシューナッツ	a_nutty
ING_082	ピスタチオ	a_green, a_nutty
ING_083	生ハム	a_bloody, a_fermentation
ING_084	鴨 (ロースト)	a_fat, a_bloody, a_cooked
ING_085	ラム肉 (ロースト)	a_fat, a_bloody, a_cooked
ING_086	締め鯖 (サバ)	a_oceanic, a_sour, a_bloody
ING_087	鯖 (イワシ)	a_oceanic, a_bloody
ING_088	鰻 (うなぎ) (炙り)	a_oceanic, a_fat, a_cooked
ING_089	鮎 (あゆ) (炙り)	a_green, a_oceanic, a_cooked
ING_090	イカ (ソテー)	a_oceanic, a_cooked, a_fat
ING_091	タコ (茹)	a_oceanic, a_cooked
ING_092	カリフラワー (茹)	a_green, a_pungent, a_earthy
ING_093	ブロッコリー (茹)	a_green, a_pungent, a_earthy
ING_094	アスパラガス (茹)	a_green, a_fresh_herb, a_pungent, a_nutty
ING_095	レンコン (揚)	a_dry_woody, a_earthy, a_fat, a_cooked
ING_096	ゴボウ (ロースト)	a_dry_woody, a_earthy, a_cooked
ING_097	ミョウガ	a_fresh_herb, a_green
ING_098	パクチー	a_green, a_fresh_herb
ING_099	アボカド	a_nutty, a_earthy, a_milky
ING_100	イチジク	a_fruity, a_sweet
ING_101	マンゴー	a_fruity, a_sweet
ING_102	ココナッツミルク	a_sweet, a_milky
ING_103	ズワイガニ (茹)	a_oceanic, a_sweet, a_cooked
ING_104	真牡蠣 (ソテー)	a_oceanic, a_cooked, a_fat
ING_105	真鱈 (タラ) (ロースト)	a_oceanic, a_cooked
ING_106	豚バラ肉 (茹)	a_bloody, a_fat
ING_107	舞茸 (ロースト)	a_earthy, a_dry_woody, a_cooked
ING_108	なめこ (茹)	a_earthy
ING_109	ひじき (茹)	a_oceanic, a_earthy
ING_110	もずく (塩戻し)	a_oceanic
ING_111	煎りピーナッツ (薄皮付き)	a_cooked, a_nutty
ING_112	ブルーチーズ	a_fermentation, a_milky, a_pungent
ING_113	豆乳	a_earthy, a_milky
ING_114	おから	a_earthy
ING_115	白菜	a_green, a_pungent
ING_116	小松菜 (茹)	a_green, a_earthy
ING_117	水菜	a_green, a_fresh_herb
ING_118	オクラ (茹)	a_green, a_earthy
ING_119	里芋 (茹)	a_starchy, a_earthy
ING_120	長芋	a_earthy
ING_121	タケノコ (茹)	a_green, a_dry_woody, a_earthy
ING_122	バルサミコ酢	a_sour, a_cooked, a_fruity
ING_123	ナンブラー	a_oceanic, a_fermentation
ING_124	オイスターソース	a_oceanic, a_sweet, a_cooked
ING_125	マスカルポーネ	a_milky, a_sweet, a_fermentation
ING_126	パセリ	a_green, a_fresh_herb
ING_127	ローズマリー	a_fresh_herb, a_dry_woody, a_green
ING_128	タイム	a_fresh_herb, a_green
ING_129	ディル	a_green, a_fresh_herb
ING_130	ローリエ	a_fresh_herb, a_dry_woody
ING_131	クローブ	a_sweet, a_dry_woody
ING_132	スターアニス	a_sweet, a_pungent
ING_133	白ワイン (南仏)	a_floral, a_fruity, a_alcoholic, a_green, a_sour
ING_134	赤ワイン (南仏)	a_fruity, a_dry_woody, a_alcoholic, a_earthy, a_sweet, a_floral
ING_135	ラード (豚脂)	a_fat
ING_136	牛脂	a_fat
ING_137	カラスミ	a_oceanic, a_bloody, a_fermentation
ING_138	塩辛	a_oceanic, a_fermentation
ING_139	マスタード	a_sour, a_pungent
ING_140	フォアグラ (ソテー)	a_bloody, a_milky, a_fat
ING_141	キャビア	a_oceanic, a_fermentation
ING_142	黒トリュフ	a_earthy, a_fermentation
ING_143	サフラン	a_floral, a_sweet
ING_144	柚子こしょう	a_sour, a_hot, a_green
ING_145	甘酒	a_cooked, a_starchy, a_sweet
ING_146	豆板醤	a_hot, a_fermentation
ING_147	ラー油	a_hot, a_fat
ING_148	ココナッツオイル	a_sweet

次ページへ続く

ID	素材名	香りタグ
ING_149	ピーナッツバター (有塩)	a_cooked, a_nutty
ING_150	ドライイチジク	a_fruity, a_sweet, a_dry_woody
ING_151	ドライトマト	a_fruity, a_green, a_sweet
ING_152	バニラエッセンス	a_sweet, a_cooked, a_dry_woody
ING_153	アーモンドミルク	a_nutty
ING_154	パクチーの根	a_earthy, a_fresh_herb
ING_155	クレソン	a_green, a_fresh_herb, a_pungent
ING_156	ルッコラ	a_green, a_nutty, a_pungent
ING_157	トレビス	a_green
ING_158	ピーツ (ロースト)	a_earthy, a_sweet
ING_159	ホワイトアスパラ (茹)	a_earthy, a_pungent
ING_160	かんづり	a_hot, a_fermentation
ING_161	赤カブ (清里産) (ロースト)	a_earthy, a_sweet, a_pungent
ING_162	酒粕	a_alcoholic, a_starchy, a_fermentation
ING_163	ヘンプシード	a_nutty
ING_164	黒酢	a_sour, a_cooked
ING_165	シェリーヴィネガー	a_sour, a_dry_woody
ING_166	ナツメグ	a_sweet, a_dry_woody
ING_167	コリアンダー (種)	a_sweet, a_earthy
ING_168	フェンネル (種)	a_sweet
ING_169	えんぴつなす	a_green, a_fruity
ING_170	むかご (茹)	a_nutty
ING_171	梅干し	a_sour, a_fermentation
ING_172	パッションフルーツ	a_fruity, a_sour
ING_173	ライチ	a_floral, a_sweet, a_fruity
ING_174	デーツ (乾燥)	a_cooked, a_dry_woody, a_sweet
ING_175	クコの実 (乾燥)	a_sweet, a_fruity
ING_176	独活 (うど)	a_green, a_fresh_herb
ING_177	ふきのとう (茹で)	a_green, a_fresh_herb
ING_178	こごめ	a_green, a_fresh_herb, a_earthy, a_nutty
ING_179	あん肝	a_oceanic, a_bloody
ING_180	パプリカ (赤)	a_fruity, a_green, a_sweet
ING_181	もやし (茹で)	a_earthy
ING_182	おかひじき (茹)	a_green, a_oceanic
ING_183	ドライアプリコット	a_fruity, a_sweet
ING_184	ドライクランベリー	a_fruity, a_sweet, a_sour
ING_185	松の実	a_dry_woody, a_nutty
ING_186	パンプキンシード	a_green, a_nutty, a_earthy
ING_187	ケッパー (酢漬)	a_sour, a_fresh_herb
ING_188	タマリンド	a_fruity, a_sour
ING_189	ブラックコーヒー	a_cooked, a_nutty, a_earthy, a_dry_woody
ING_190	十割そば (茹)	a_dry_woody
ING_191	キヌア (炊)	a_dry_woody, a_starchy
ING_192	アニスシード	a_sweet, a_fresh_herb
ING_193	ピンクペッパー	a_sweet, a_fruity
ING_194	モロヘイヤ (茹で)	a_green, a_earthy
ING_195	青唐辛子	a_green, a_hot
ING_196	つるむらさき (茹で)	a_green, a_earthy
ING_197	ブルーベリー (乾燥)	a_fruity, a_sweet, a_cooked
ING_198	ココナッツシュガー	a_cooked, a_dry_woody
ING_199	トリュフオイル	a_earthy, a_nutty, a_fat
ING_200	ゆず	a_sour, a_floral, a_green
ING_201	菊芋 (ロースト)	a_dry_woody, a_nutty, a_green
ING_202	ビターチョコレート	a_sweet, a_nutty, a_dry_woody, a_cooked